

Региональные особенности миграционной ситуации на Северном Кавказе

Магомедова Мадина Зайнудиновна
РЦЭИ ДНЦ РАН, г. Махачкала

Аннотация. Актуальность исследования проблем миграции в связи с демографической ситуацией в Российской Федерации и вытекающей отсюда необходимостью более полного использования собственных резервов труда быстро возрастает. Изучение миграционных процессов особенно актуально на примере Северного Кавказа, регионе в котором проживают около 150 этносов, представляющих почти весь российский этноареал, и, что важно, Северо-Кавказский федеральный округ традиционно является достаточно сложным с точки зрения миграционной активности населения.

Ключевые слова: миграция, численность населения, перепись населения, Северный Кавказ, национальный состав, этноконфессиональные отношения

Для России миграция становится все более значимым фактором демографического, экономического и культурного развития страны. В ближайшие десятилетия значимость миграционных процессов в масштабах государства еще более усилится. Согласно среднему варианту прогноза Росстата, сокращение численности населения Российской Федерации трудоспособного возраста к 2025 г. достигнет примерно 14 млн. человек. Максимальное сокращение численности населения трудоспособного возраста произошло в период 2011-2017 гг., когда среднегодовая убыль населения этой возрастной группы превысила 1 млн. человек [2, с.155]. Несмотря на реализацию федеральных целевых программ, направленных на улучшение демографической ситуации, за период между переписями 2002 и 2010 годов население России уменьшилось на 2,3 млн. человек. По данным Росстата общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146 880 432 человек. По федеральным округам наибольший прирост населения на 1 января 2017 года наблюдается в Центральном федеральном округе – на 105 263 человек, далее – Южный федеральный округ с ростом на 60 509 человек и Северо-Кавказский федеральный округ с ростом на 57 769 человек.

На фоне стремительной естественной убыли трудоспособного населения в России остро стоит проблема более полного использования имеющегося трудового потенциала северокавказских субъектов страны. Поскольку численность населения в Северо-Кавказском федеральном округе в межпереписной период увеличилась на полмиллиона человек. Как приграничная территория регион принимает или пропускает через свою территорию иммигрантов из сопредельных государств, да и в пределах самого региона на протяжении последнего десятилетия отмечаются активные миграционные перемещения собственного населения. Отдельные субъекты федерации стали центрами притяжения и концентрации внутрироссийских мигрантов (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область), а иные территории – главными источниками «выброса» мигрантов (Республика Дагестан, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика).

Именно в «русские» субъекты Северного Кавказа выехала и продолжает выезжать значительная часть мигрантов, в том числе беженцев, вынужденных переселенцев, в частности из Азербайджана (армяне, курды), Узбекистана (турки-месхетинцы) и Чечни (русские, чеченцы и др.). Если миграционный отток населения из республик Северного Кавказа вызвал процесс «суверенизации», обострения межнациональных отношений, то следствием

значительного миграционного притока населения в «русские» субъекты региона стал значительный рост в этих субъектах межэтнической напряженности. Межэтнические отношения в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области характеризуются сегодня ярко выраженными ксенофобией не только коренного населения, но и властей этих субъектов по отношению к мигрантам, особенно к вынужденным переселенцам и беженцами из числа так называемых «лиц кавказской национальности». Очень сильны в этих субъектах региона антиармянские и античеченские настроения, неприязнь к туркам-месхетинцам. Не лучше отношение коренного русского населения краев и области региона к вынужденным переселенцам и беженцам русской национальности, которых часто называют «чеченами» (прибывших из Чечни), «узбеками» (прибывших из Узбекистана) и т.д. Значительно усиливает антииммигрантские и ксенофобские настроения в этих субъектах деятельность многочисленных казачьих организаций, многие из которых не только не скрывают, но и зачастую демонстрируют свое крайне негативное отношение к выходцам из кавказских государств и республик. Периодически в различных районах Краснодарского и Ставропольского краев и Ростовской области происходят стычки между коренным русским населением и мигрантами-кавказцами, происходят митинги русского населения с требованием выселения с территории края/области «лиц кавказской национальности».

Государству и обществу в целом необходимо выработать оптимальный баланс интересов коренного и пришлого населения, причем федеральному центру стоило бы координировать и контролировать меры по привлечению мигрантов, а на региональные органы власти возложить определение того, каким путем это делать. В этом плане субъекты Российской Федерации должны действительно стать активными участниками процесса выработки и осуществления миграционной политики [6, с. 62].

Общий прирост населения по итогам 2017 г. в России составил свыше 250 тыс. человек только за счет миграционного прироста, а в качестве основного миграционного донора для нас по-прежнему остается Украина. На плачевном общероссийском фоне Северо-Кавказские республики традиционно показывают стабильно высокий процент естественного прироста, первенство в этом плане принадлежит Республике Дагестан.

Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения в ходе всеобщей переписи населения. Население России согласно переписи населения 2010 года составляет 142 856 536

человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или 96,06 %.

Всего 7 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары, украинцы, башкиры, чувашаи, чеченцы и армяне.

Среди титульных этносов республик Северного Кавказа наиболее значительный рост численности населения в межпереписной период отмечается в Республике Дагестан: кумыки (19%), даргинцы и лезгины (15%), ногайцы и лакцы (14%).

Что касается миграционного оттока русских и населения других нетитульных национальностей из республик Северного Кавказа, то у них, наряду с причинами экономического характера, имели место и причины этнического характера. Республиканская и центральная власти старались не замечать этнических причин миграционного оттока из республик Северного Кавказа, объясняя усиливающуюся миграцию только экономическими причинами. Эти причины, безусловно, присутствуют в миграционных установках, но они не являются решающими в принятии решения о переезде в другие «русские» субъекты Российской Федерации [1, с.11].

Говоря о большом миграционном оттоке населения из республик Северного Кавказа, необходимо отметить, что основная часть населения выезжает в другие субъекты Российской Федерации. Основная часть населения, покидающая северокавказские республики, выезжает в основном в Ставропольский и Краснодарский края и Ростовскую область. Следующим по привлекательности регионом для уезжающего из республик Северного Кавказа населения (вне зависимости от этнической принадлежности) является Центральный регион Российской Федерации, в частности г. Москва и Московская область. Миграционный отток населения республик региона в целом в указанные субъекты РФ составляет порядка 25% всего миграционного оттока населения из этих республик.

По мнению Ю.В. Рощина, государственная политика должна стать в определенной мере национально-региональной, учитывающей национальную специфику всех регионов Российской Федерации, объединяющей все народы России в единый российский народ, что позволит правильно оценить сложившуюся ситуацию в сфере межнациональных отношений, предвидеть их развитие и предотвратить межнациональные трения и межэтнические конфликты [3, с. 233-234].

Основная цель миграционной политики на Северном Кавказе связана с обеспечением управляемости и предсказуемости миграционных процессов в регионе с особым геополитическим статусом — южного приграничья страны, имеющего выход в Закавказье, в Черноморский бассейн и на Ближний Восток. Что невозможно без учета современных и перспективных тенденций миграции населения. В целом, миграционная политика представляет собой принятую на уровне идей и концептуально объединенных средств систему, с помощью которой прежде всего государство, а также его общественные институты, с соблюдением определенных принципов, соответствующих конкретно-историческим условиям страны, предполагают достижение целей, адекватных как этому, так и последующему этапу развития общества [4, с. 167].

Учитывая, что Северный Кавказ является крупной и неоднородной в миграционном отношении территорией, в его пределах С.В. Рязанцев [5, с. 252-253] выделяет два

типа регионов с разными концепциями реализации миграционной политики.

Это территории стабильного миграционного потока населения (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Адыгея), где традиционен приток мигрантов различных этнических групп, растет количество вынужденных мигрантов, кардинально сменяя этнический состав населения в отдельных населенных пунктах и осложняя межнациональные отношения.

Для таких регионов в качестве основной цели выступает стабилизация численности населения, придание миграции количественно ограниченного и качественно необходимого характера. Концепция миграционной политики в них в отношении внешней миграции должна строиться на придании потокам ограниченного, но качественно необходимого для регионального рынка труда характера, т.е. путем таких мер, как привлечение мигрантов по заранее установленным квотам, по контрактам, ограниченным по периоду времени, с определенным уровнем образования и квалификации.

Концепция в отношении внутренних миграций должна строиться на основе организованного характера межрегионального миграционного обмена населением путем подписания межрегиональных соглашений о приеме рабочей силы, по возможности такие потоки должны быть нивелированы по этническому признаку.

Второй тип регионов — территории устойчивого миграционного оттока населения, прежде всего этнических русских (Кабардино-Балкария, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия), характеризующиеся наличием открытых или латентных межнациональных конфликтов, значительным количеством вынужденных мигрантов.

Главными составляющими миграционной политики для них должны стать: приостановка миграционного оттока русского населения, восстановление прежней их численности, а также решение проблемы возвращения вынужденных мигрантов в места прежнего проживания. Наиболее значительное сокращение численности русского населения произошло в республиках Северного Кавказа в период с 1989-го по 2002 год в Чечне более чем в 13 раз (с 268 до 20 тыс. чел.), в Ингушетии в 6,5 раз (с почти 26 до 4 тыс. чел.) и в Дагестане в 1,5 раза (со 166 до 111 тыс. чел.). Концепция в отношении внутренней миграции должна строиться на создании условий для прекращения оттока и возвратного притока в республики русского населения, переориентации миграционных потоков на потребности социально-экономического развития регионов.

Русское население республик Северного Кавказа расселено в основном в городах, прежде всего в столицах. Удельный вес горожан в численности русского населения указанных республик составлял в 90-е годы от 58 до 85%. В настоящее время этот показатель несколько ниже, так как миграционный отток горожан-русских из республик региона выше, чем у жителей сельских населенных пунктов. Основная часть русского сельского населения северокавказских республик живет в «русских» районах. Эти районы, или значительная часть населенных пунктов, в результате неоднократных территориальных перекроек были преобразованы в «русские». Это Кизлярский и Тарумовский районы в Республике Дагестан, Сунженский, Шелковской и Наурский в Чечено-Ингушетии, Моздокский в Северной Осетии, Прохладненский в Кабардино-Балкарии, Гиагинский и Майкопский в Адыгее, Зеленчукский и Урупский в Карачаево-Черкесии. Необходимость

включения «русских» районов в состав республик и национальных областей Северного Кавказа была обусловлена как экономическими, так и политическими соображениями руководства страны. Во-первых, необходимо было усилить экономическую базу республик Северного Кавказа, «жизненное пространство» которых на момент их образования ограничивалось, в основном, горной и предгорной территориями. Во-вторых, решение этой проблемы одновременно решало и другую, не менее важную для руководства страны, задачу – «интернационализации» республик Северного Кавказа за счет увеличения в них удельного веса русскоязычного населения. Так, например, на начало 1989 году в г. Грозном и «русских» районах Чечено-Ингушетии – Шелковском, Сунженском и Наурском проживало почти 90% русского населения республики; в г. Орджоникидзе (Владикавказе) и «русском» Моздокском районе Северной Осетии – около 85% русского населения республики; в г. Махачкале и двух «русских» районах Республики Дагестан – Кизлярском (включая г. Кизляр) и Тарумовском – почти 75% русского населения республики [1, с. 20].

Главным средством сокращения миграции русского населения из республик Северного Кавказа должно стать обеспечение всей полноты его гражданских, социально-экономических и политических прав через существующие институты государственной власти. Одной из форм реализации духовных потребностей русского населения в национальных республиках Северного Кавказа может стать создание русских национально-культурных автономий как в Карачаево-Черкесии.

Осознавая последствия, которые возникнут в результате миграционного оттока русских, Правительство Респуб-

лики Дагестан создало специальную комиссию по проблемам русскоязычного населения. Она занимается разработкой и претворением в жизнь реальных проектов, призванных затормозить этот отток: для русской молодежи введены квоты для поступления в учебные заведения, решаются вопросы восстановления и расширения промышленности – основной сферы занятости русских, а также ужесточена борьба с национализмом и преступлениями против русских [7, с. 2]. Такие же комиссии созданы в администрациях городов и равнинных районов Дагестана.

Интенсивный миграционный отток русскоязычного населения из республик Северного Кавказа негативно влияет на целые отрасли экономики и замедляет их социально-экономическое развитие. Подобная «этническая» составляющая миграционных потоков усиливает этническую изоляцию регионов, что может привести к весьма неблагоприятным для страны геополитическим и этнополитическим последствиям. В этих регионах необходимо ликвидировать или, по крайней мере, минимизировать условия возникновения вынужденной миграции путем стабилизации этнополитической обстановки, урегулирования кризисных ситуаций, предотвращения межнациональных конфликтов.

В целом, проблемы управления миграционными процессами в России обусловлены не только обширностью ее территории, этнокультурной разнородностью, неравномерным развитием субъектов Российской Федерации, но и трансформацией общественно-политической и социально-экономической областей жизни на постсоветском пространстве, что сказалось на усложнении миграционных процессов.

Литература

1. *Дзадзиев А.Б.* Демографические процессы в республиках Северного Кавказа в межпереписной период 1989-2002 гг. // Бюллетень Владикавказского института управления. Выпуск № 10. 2003.
2. *Российское экономическое чудо: сделаем сами. Прогноз развития экономики России до 2020 г.* – М.: Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 2007.
3. *Роцин Ю.В.* Проблемы этнокультурной интеграции мигрантов в контексте миграционной политики // Миграция в современной России: состояние, проблемы, тенденции: Сб. науч. ст. – М.: ФМС России, 2009.
4. *Рыбаковский Л.Л.* Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. – М.: Наука, 1987.
5. *Рязанцев С.В.* Современный демографический и миграционный портрет Северного Кавказа. – Ставрополь: Сервисшкола, 2003.
6. *Чернецов Е.* Рождение ксенофобии // Мир. Москва и Регионы. – 2008. - № 1-2 (22).
7. *Эмиров Э.* Защитить русских // Северный Кавказ. № 22. Июнь 2002.